

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ: ПРОБЛЕМЫ, МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Сакина Мухамеджанова

Доктор PhD по искусствоведению, доцент кафедры Архитектуры и дизайн, университета «Central Asian University»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401817>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции образования и производства в процессе подготовки специалистов в области промышленного дизайна. Анализируются существующие проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, такие как разрыв между теоретической подготовкой и реальными требованиями производства, недостаток практикоориентированных программ и ограниченность материально-технической базы. Представлены возможные модели сотрудничества, включая создание R&D-центров при вузах, организацию производственных практик, совместных проектов и стажировок. Отдельное внимание уделяется опыту внедрения проектно-ориентированного обучения, способствующего развитию профессиональных компетенций студентов. В заключение предложены пути развития устойчивого партнерства между системой образования и индустрией как необходимого условия подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов.

Abstract. This article addresses current issues related to the integration of education and industry in the training of industrial design specialists. It analyzes existing challenges that hinder effective collaboration between educational institutions and industrial enterprises, such as the gap between theoretical training and real-world production demands, the lack of practice-oriented programs, and limited material and technical resources. The article presents possible models of cooperation, including the establishment of R&D centers at universities, the organization of industrial internships, joint projects, and student placements. Special attention is given to the experience of implementing project-based learning, which fosters the development of students' professional competencies. In conclusion, the article outlines potential directions for developing sustainable partnerships between education and industry as a necessary condition for training in-demand and competitive specialists.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat dizayni sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash jarayonida ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi bilan bog'liq dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Ta'lim muassasalari bilan sanoat korxonalarini o'rtasida samarali hamkorlikni chekllovchi mavjud muammolar tahlil qilinadi. Ular qatoriga nazariy tayyorgarlik bilan ishlab chiqarish talablari o'rtasidagi tafovut, amaliyotga yo'naltirilgan dasturlarning yetarli emasligi va moddiy-texnik bazaning cheklanganligi kiradi. Hamkorlikning mumkin bo'lgan modellariga universitetlar qoshida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik (R&D) markazlarini tashkil etish, ishlab chiqarish amaliyotlari, qo'shma loyihalar va stajirovkalarni yo'lga qo'yish misol bo'la

oladi. Loyihaviy o'qitish tajribasi, ya'ni talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladigan yondashuv alohida e'tiborga loyiq. Xulosa o'rnida, ta'lim tizimi va sanoat o'rtasida barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yish bugungi kunda raqobatbardosh va talab yuqori bo'lgan kadrlarni tayyorlashning muhim omili sifatida taklif etiladi.

В современных условиях развития образования в Узбекистане осуществляется важный этап модернизации системы высшего образования, одним из приоритетных направлений которого является интеграция учебной, научно-исследовательской и производственной деятельности студентов в рамках образовательного процесса. Данная тенденция отражает стремление к созданию практико-ориентированной модели подготовки специалистов, способной адекватно реагировать на потребности рынка труда и требования реального сектора экономики.

В этом контексте особую актуальность приобретает исследование вопросов подготовки специалистов в области промышленного дизайна — направления, находящегося на пересечении инженерии, искусства и производства. В условиях стремительного технологического прогресса и возрастающих требований к качеству продукции возрастает необходимость в высококвалифицированных кадрах, обладающих не только глубокими теоретическими знаниями, но и устойчивыми практическими навыками.

Эффективное формирование таких компетенций возможно лишь при условии тесной интеграции образовательного процесса с производственной средой. В связи с этим взаимодействие между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями рассматривается как ключевой фактор повышения качества профессиональной подготовки специалистов в сфере промышленного дизайна.

В настоящем исследовании данная проблема рассматривается на примере кафедры промышленного дизайна Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Выбор данной кафедры обусловлен тем, что на сегодняшний день это единственное высшее учебное заведение в Узбекистане, где осуществляется целенаправленная подготовка специалистов по промышленному дизайну на профильной кафедре.

Целью данной статьи является рассмотрение актуальных проблем взаимодействия образовательных и производственных структур в системе подготовки специалистов по промышленному дизайну, а также выявление перспектив и предложений по повышению эффективности такого сотрудничества.

Вопросы взаимодействия образования и производства активно исследуются в контексте профессионального образования и подготовки кадров для различных отраслей. На наш взгляд практико-ориентированный подход в обучении способствует формированию у студентов необходимых профессиональных компетенций. Особенно это актуально для таких направлений, как промышленный дизайн, где творческая составляющая тесно переплетается с технологическими и производственными процессами.

Задачи исследования

В рамках данной статьи были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать текущее состояние взаимодействия между образовательными учреждениями и производственными предприятиями в подготовке специалистов по промышленному дизайну.

2. Выявить основные проблемы, возникающие в процессе сотрудничества между учебными заведениями и индустриальными партнерами.

3. Исследовать успешные практики и модели взаимодействия на национальном и международном уровнях.

4. Определить перспективные направления и механизмы развития партнерства в целях повышения качества подготовки промышленных дизайнеров.

5. Разработать рекомендации по совершенствованию системы взаимодействия образования и производства в контексте подготовки специалистов нового поколения.

Несмотря на статус ведущей образовательной структуры в данной области, кафедра сталкивается с рядом существенных проблем, связанных с необходимостью модернизации учебного процесса, адаптации образовательных программ к современным требованиям рынка и эффективной интеграции образовательной деятельности в производственную систему. Эти обстоятельства подчеркивают актуальность рассмотрения механизмов взаимодействия между вузом и промышленными предприятиями в целях повышения качества подготовки будущих специалистов.

Проблемы интеграции:

- **Отставание программ от требований рынка**

Учебные планы часто не успевают за быстрыми изменениями в производственной среде. В результате выпускники оказываются недостаточно подготовленными к реальным задачам индустрии.

- **Недостаточная практика студентов**

Студенты редко вовлекаются в реальные проекты на предприятиях в процессе обучения. В большинстве случаев они остаются в рамках аудиторных занятий.

- **Отсутствие устойчивых связей между вузами и производственными компаниями**

Слабое взаимодействие между учебными заведениями и промышленными организациями приводит к нехватке стажировок, совместных проектов и практических исследований.

- **Ограниченные ресурсы образовательных учреждений**

Учебные заведения не располагают современным оборудованием и технологиями, техническими лабораториями (единственно по программе «Ювелирное производство» имеется технические условия)

- **Разные приоритеты образования и бизнеса**

- **Проблема с адаптацией инноваций.**

Медленное внедрение новых методов проектирования, цифровых технологий и устойчивых производственных практик в образовательный процесс (например, внедрение CAD программ)

Решения проблем интеграции образования и производства

1. Обязательная практика и стажировки

Введение обязательной производственной практики и стажировок в учебные планы студентов позволяет им познакомиться с реальными условиями труда, освоить

профессиональные навыки, а также наладить первые контакты с потенциальными работодателями.

2. Реальные проектные задания в учебном процессе

Включение в образовательный процесс заданий, разработанных на основе реальных потребностей отрасли, способствует формированию у студентов прикладных компетенций и понимания специфики профессиональной деятельности.

3. Выставки студенческих проектов с приглашением представителей производственных компаний

Организация регулярных выставок студенческих работ с участием представителей предприятий дает возможность будущим специалистам продемонстрировать свои наработки, а бизнесу — найти перспективных сотрудников и свежие идеи.

4. Встречи студентов с представителями индустрии: форумы, круглые столы, мастер-классы

Проведение открытых мероприятий с участием экспертов и профессионалов отрасли способствует обмену опытом, развитию сетевого взаимодействия и формированию актуального понимания требований рынка труда.

5. Долгосрочные партнёрства с предприятиями

Установление стратегических партнёрств между вузами и производственными компаниями позволяет реализовывать совместные исследовательские проекты, создавать учебные лаборатории, а также внедрять систему наставничества, при которой опытные специалисты помогают формировать у студентов практические навыки.

6. Модернизация материально-технической базы вузов

Обновление оборудования и инфраструктуры возможно через участие в грантовых программах, привлечение спонсоров, а также развитие бизнес-партнёрств. Это позволяет создать условия, максимально приближенные к современным производственным реалиям.

7. Интеграция новых технологий в образовательный процесс

Разработка и внедрение курсов по 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности, а также по использованию экологически устойчивых материалов помогает студентам осваивать актуальные технологии и повышать свою конкурентоспособность.

8. Повышение квалификации преподавателей

Регулярные стажировки преподавателей на производственных предприятиях, в архитектурных бюро и дизайн-студиях позволяют преподавателям быть в курсе современных тенденций и технологий, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса.

Сегодня практика показывает, что взаимодействие с производственными предприятиями часто носит эпизодический или формальный характер. Производственные практики студентов, как правило, ограничиваются ознакомительными экскурсиями или непродолжительной стажировкой без активного включения в производственные процессы. Это приводит к дефициту у студентов реальных профессиональных навыков и понимания технологических аспектов производства.

С другой стороны, сами предприятия не всегда готовы к сотрудничеству: отсутствует мотивация, перегруженность кадров, а также недоверие к качеству подготовки студентов. Кроме того, наблюдается нехватка механизмов правового и

организационного регулирования такого партнерства, что затрудняет разработку устойчивых моделей взаимодействия.

Эти факторы подчеркивают необходимость системных изменений и внедрения новых форм сотрудничества, включая совместные проектные студии, участие представителей производства в образовательном процессе, создание учебно-производственных кластеров и других интеграционных платформ.

Для повышения качества подготовки специалистов в области промышленного дизайна мы предлагаем внедрить в учебный процесс ряд практико-ориентированных форматов, направленных на развитие профессиональных и креативных навыков студентов. Одним из таких эффективных инструментов является проведение конкурсов формата Hackathon — интенсивных проектных мероприятий, в ходе которых студенты в сжатые сроки разрабатывают реальные дизайн-решения для актуальных задач. Это позволяет не только развивать навыки командной работы, но и формирует у студентов способность быстро адаптироваться к задачам, приближенным к профессиональной среде.

Наряду с этим, особое внимание предлагается уделить налаживанию устойчивого сотрудничества с производственными предприятиями. Вовлечение студентов в текущие проекты компаний, участие в редизайне продукции, разработке упаковки, интерфейсов или функциональных элементов создаёт условия для формирования практических компетенций и более глубокого понимания требований индустрии. Такое взаимодействие может реализовываться в формате учебных кейсов, стажировок, производственных заданий, совместных лабораторий или мастер-классов от практиков.

Подобная практика впервые была внедрена в Ташкентском государственном техническом университете на кафедре промышленного дизайна. В рамках сотрудничества с представителями индустрии ювелирный бренд FABERARI предложил студентам уникальное конкурсное задание: разработать современные ювелирные изделия с национальным акцентом, объединив в них традиционные узоры и формы с актуальными дизайнерскими подходами.

Особое внимание в задании уделялось созданию оригинальной конструкции застёжки, которая должна была быть не просто функциональным элементом, а важной частью общего художественного замысла изделия. Таким образом, студентам предлагалось не только продемонстрировать творческое мышление, но и продумать технологические и эргономические аспекты проекта.

Этот конкурс стал значимым шагом на пути укрепления связей между образовательной средой и промышленностью. Он не только расширил горизонты профессионального мышления студентов, но и стимулировал их к поиску инновационных форм выражения культурной идентичности, развивая понимание того, как традиции могут быть переосмыслены в контексте современного дизайна.

Участники хакатона в процессе работы над своими изделиями

Кафедра промышленного дизайна, ТГТУ имени И.Каримова

В рамках практической подготовки студенты кафедры промышленного дизайна разработали дизайн трактора «Замин-2» в Конструкторско-технологическом центре сельскохозяйственного машиностроения. Проект стал результатом тесного сотрудничества учебного заведения с производственными предприятиями отрасли.

Для повышения качества подготовки специалистов в области промышленного дизайна целесообразно создание научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров (R&D-центров) при профильных кафедрах. Такие центры позволят интегрировать образовательный процесс с реальными проектными задачами, обеспечивая студентам доступ к современным технологиям, производственным практикам и междисциплинарным исследованиям. Работа в условиях, приближенных к индустриальной среде, способствует формированию у будущих дизайнеров профессиональных компетенций, креативного мышления и навыков командной работы.

Важность R&D-центров для студентов в промышленном дизайне

- Развитие практических и исследовательских навыков
- Создание условий для инновационной деятельности
- Повышение конкурентоспособности выпускников
- Налаживание связей с промышленностью
- Поддержка стартапов и предпринимательских инициатив
- Адаптация к современным технологическим вызовам

Заключение

Эффективная подготовка специалистов по промышленному дизайну невозможна без тесного взаимодействия образования и производства. Современные вызовы требуют от образовательных учреждений пересмотра подходов к формированию учебных программ, а от предприятий — активного включения в процесс профессионального становления будущих кадров. Только скоординированные усилия обеих сторон позволят подготовить дизайнеров нового поколения, способных интегрироваться в производственную среду, разрабатывать инновационные продукты и способствовать развитию национальной экономики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Величко, С. А. Педагогика дизайна: методика проектного обучения. Екатеринбург: УрФУ, 2020.
2. Гажур А.А. Промышленный дизайн, из-во КноРус, М.2023, 326.
3. Казарян, А. А. Психология дизайнерского мышления. Москва: Академический проект, 2012.
4. Лосев, Д. А. Промышленный дизайн как фактор инновационного развития. Вестник дизайна, 2018, № 3, с. 42–48.
5. Иванова, И. А. Интеграция образования и производства в подготовке дизайнеров: опыт и перспективы. Дизайн. Материалы. Технологии, 2021, № 4, с. 25–31.

6. Kolb, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall, 1984.